

O'ZBEK TILI HARBIY VATANPARVARLIK NUTQI LEKSIKASI MUAMMOLARI

Murodova Firuza Jalolovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek tili doirasida harbiy vatanparvarlik nutqining leksik tarkibi, uning shakllanishi, tarkibiy qatlamlari va lingvistik xususiyatlari tahlil etiladi. Mustaqillikdan so'ng harbiy sohaning milliy asosda rivojlanishi bilan bog'liq holda, harbiy nutqda davlat tilining mavqei ortib borgani, ayniqsa, harbiy vatanparvarlik mazmunini ifodalovchi leksik birliklarning roliga alohida e'tibor qaratiladi. Tadqiqotda harbiy-estetik mezonlarga mos keluvchi leksik birliklar, ayol konseptining nutqiy talqini, semantik guruhlanish, o'zlashma terminlarning qo'llanishi hamda frazeologik vositalarning ma'naviy-ruhiy ta'sir kuchi tahlil qilinadi. Shu bilan birga, harbiy vatanparvarlik nutqidagi sinonimiya, antonimiya kabi semantik munosabatlar asosida leksik muammolar aniqlanadi va ularni bartaraf etish yo'llari ko'rsatiladi. Ushbu maqola o'zbek harbiy lingvistikasi taraqqiyotiga hissa qo'shish bilan birga, zamonaviy til siyosati va madaniy-kommunikativ muhitdagi ehtiyojlarga ham javob beradi.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, harbiy nutq, vatanparvarlik, leksika, harbiy-estetik mezon, semantik munosabatlar, frazeologizmlar, terminologiya, o'zlashma birliklar, gender neytrallik, ruhiy-psixologik ta'sir, davlat tili.

Abstract: This article analyzes the lexical composition, formation, structural layers, and linguistic features of military-patriotic discourse within the Uzbek language. Following independence and the national development of the military sector, the status of the state language in military discourse has increased, with particular emphasis on the role of lexical units expressing military-patriotic content. The study examines lexical units corresponding to military-aesthetic criteria, the linguistic interpretation of the concept of "woman," semantic grouping, the use of borrowed terms, and the spiritual and emotional impact of phraseological means. Furthermore, lexical problems are identified based on semantic relations such as synonymy and antonymy within the military-patriotic discourse, and ways to address them are proposed. This article contributes to the advancement of Uzbek military linguistics and responds to the needs of modern language policy and cultural-communicative environment.

Keywords: Uzbek language, military discourse, patriotism, lexicon, military-aesthetic criteria, semantic relations, phraseological units, terminology, borrowed units, gender neutrality, psycho-emotional impact, state language.

Аннотация: В статье анализируются лексический состав, формирование, структурные слои и лингвистические особенности воинственно-патриотического дискурса в узбекском языке. После обретения независимости и национального развития военной сферы возрос статус государственного языка в военном дискурсе, с особым вниманием к роли лексических единиц, выражающих воинственно-патриотическое содержание. Исследование охватывает лексические единицы, соответствующие военной эстетике, лингвистическую интерпретацию концепта «женщина», семантическую группировку, использование заимствованных терминов и духовно-эмоциональное воздействие фразеологических средств. Также выявлены лексические проблемы на основе семантических отношений (синонимия, антонимия) и предложены пути их решения. Статья вносит вклад в развитие узбекской военной лингвистики и отвечает требованиям современной языковой политики и культурно-коммуникативной среды.

Ключевые слова: узбекский язык, военный дискурс, патриотизм, лексика, военная эстетика, семантические отношения, фразеологизмы, терминология, заимствованные единицы, гендерная нейтральность, психоэмоциональное воздействие, государственный язык.

Hozirgi davrda jahon tilshunosligida harbiy soha tili, uning leksik boyligi, terminologik tizimi va leksikografik ishlanmalari masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda, shu bilan birga ilm-fanning fanlararo integratsiyasi asosida shakllanib borayotgan yangi yondashuvlar til hodisalarini kompleks tarzda o'rganish imkonini bermoqda. Xususan, harbiy vatanparvarlik ruhidagi nutqni lingvistik jihatdan chuqur tadqiq etish, uni zamonaviy kommunikativ talablar asosida takomillashtirish dolzarb ilmiy-ijtimoiy vazifalardan biriga aylanib bormoqda. Tilshunoslikning zamonaviy yo'nalishlari — kompyuter lingvistikasi, sotsiolingvistika, psixolingvistika, yurilingvistika kabi oraliq va tarmoqlanishga moyil sohalarning jadal rivojlanishi fonida harbiy soha tilining lingvistik xususiyatlarini o'rganish zaruriyati yanada oshmoqda.

Mazkur zarurat, eng avvalo, harbiy tilning ijtimoiy va funksional tabiatini, uning kommunikativ vazifalarini, leksik-semantik va terminologik tizimini ilmiy-nazariy asosda tizimli o'rganishni taqozo etadi. Shuningdek, bu sohadagi leksik birliklarning

semantik xususiyatlarini, ularning kontekstda qo'llanilish mexanizmlarini, madaniy va mafkuraviy yuklamasini aniqlash orqali harbiy sohaga oid nutqiy faoliyatni yanada samarali tashkil etish imkonini beradi.

Shu bois, harbiy soha tilini mustaqil tadqiqot ob'ekti sifatida o'rganish, uni umumiy va xususiy tilshunoslik nazariyalari asosida tahlil qilish, amaliy harbiy lingvistikaning shakllanishi va rivojlanishiga zamin yaratadi.

Istiqlol yillarida yuz bergan ijtimoiy-siyosiy, madaniy hamda ma'naviy yangilanishlar natijasida barcha sohalarda milliylik, davr ruhi va zamonaviylik tamoyillariga asoslangan yondashuvlar shakllandi. Bu esa, o'z navbatida, tilshunoslikda ham soha tillarini — iqtisod, huquq, tibbiyot, axborot texnologiyalari va, ayniqsa, harbiy soha tilini chuqur va har tomonlama o'rganish zaruratini yuzaga keltirdi. Jumladan, harbiy soha nutqini leksik-semantik, uslubiy, pragmatik va funksional jihatdan tizimli tadqiq etish, uni jamiyat taraqqiyoti, milliy xavfsizlik va vatanparvarlik g'oyalari bilan uyg'un holda rivojlantirish bugungi tilshunoslikning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamlil islohotlar jarayonida o'zbek tilining jamiyatni birlashtiruvchi va taraqqiyotga yo'naltiruvchi kuch sifatidagi o'rni tobora ortib bormoqda. Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek: *"...ko'p millatli xalqimizni yuksak ma'rifatli jamiyat barpo etishdek ezgu maqsad yo'lida jiplashtirish, yurtdoshlarimiz qalbiga yagona Vatan, umumiy farovon kelajak tuyg'usini singdirishda o'zbek tili birlashtiruvchi ahamiyatga egadir. Shu bois, Yangi O'zbekistonda har tomonlama taraqqiy ettirish, Uchinchi yuksalish davri poydevorini yaratishga qaratilgan tarixiy islohotlar jarayonida o'zbek tilini rivojlantirish bo'yicha belgilab olgan vazifalarimizni izchil davom ettirishimiz lozim"*.

Mazkur yondashuv zamirida tilning nafaqat kommunikativ vosita, balki ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy-ma'rifiy jarayonlarning faol ishtirokchisi sifatidagi funksiyasi yotadi. Shu bois, bugungi o'zbek tilshunosligida olib borilayotgan ilmiy izlanishlar, tadqiqotlar aynan davlat siyosatida belgilab berilgan ushbu ustuvor vazifalar bilan uzviy bog'liq holda olib borilmoqda. Jumladan, harbiy soha tilining leksikasi va terminologiyasiga oid bir qator tadqiqotlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, harbiy vatanparvarlik nutqining lingvistik xususiyatlari hanuz yetarlicha ilmiy e'tibor markaziga chiqmagan.

Bu jihat, ayniqsa, 2023-yil 14-yanvar kuni bo'lib o'tgan Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan yig'ilishida ilgari surilgan: *"Biz harbiy merosimizni ichiga kirib o'rganish nuqtayi nazaridan tizimli ishlar qilishimiz kerak"*, – degan g'oya bilan

hamohangdir. Ushbu chaqiriq harbiy madaniyat, meros va tilning tub mohiyatini chuqur o'rganish zaruratini yana bir bor ta'kidlaydi.

Shu nuqtayi nazardan, o'zbek tilining harbiy vatanparvarlik ruhidagi nutqiy namunalari, ularning leksik-semantik va uslubiy xususiyatlarini o'rganish, amaliy va nazariy asoslarini ishlab chiqish nafaqat lingvistik, balki ijtimoiy-ma'naviy jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etadi va uni zamonaviy o'zbek tilshunosligining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qarashga asos bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishgani mamlakatda harbiy sohaning yangi asoslarda shakllanishiga, milliy xavfsizlik tizimining tubdan isloh qilinishiga zamin yaratdi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining tashkil etilishi, harbiy sohaga oid qator oliy, oliy harbiy va ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari, shuningdek, "Temurbeklar maktabi" harbiy akademik litseylarining barpo etilishi bu boradagi muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Mazkur ta'lim dargohlarida o'quv-tarbiyaviy jarayonlarning davlat tili — o'zbek tilida olib borilishi, bu bilan birga, harbiy sohaga oid hujjat yuritish, xizmat doirasidagi rasmiy muloqot va o'quv materiallarining ham o'zbek tilida yuritilayotganligi Davlat tilining nufuzi va amal doirasining kengayishiga xizmat qilmoqda.

Ayni vaqtda, harbiy sohalarda davlat tilining qo'llanishi, yosh avlodni, xususan, harbiy xizmatchilarni milliy qadriyatlar, tarixiy meros va Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu omillar jamiyatda harbiy sohaga oid nutqiy faoliyatning ijtimoiy-siyosiy vazifasini kuchaytirish, harbiy vatanparvarlik nutqining shakllanishi va rivojlanishida o'ziga xos asos bo'lib xizmat qilmoqda. Harbiy vatanparvarlik nutqi tarkibida zamonaviy ijtimoiy-lingvistik jarayonlar, xususan, gender tenglik tamoyillarining ham aks etayotganligi kuzatiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ushbu nutq doirasida ayollar nutqi ham harbiy-estetik mezonlarga mos shakllanadi, ya'ni harbiy ayollar va erkaklar nutqida muhim gender tafovutlar mavjud emasligi aniqlangan. Aksincha, "ayol" konsepti harbiy vatanparvarlik nutqida an'anaviy genderlik emas, balki jasorat, fidoyilik, mas'uliyat va sadoqat kabi umumharbiy qadriyatlar orqali talqin qilinadi. Jangovarlik bilan bog'liq holatlarda ayollar nutqida ayollardagi nazokat va munislik o'rnini erkaklarga xos mardonavorlik egallashi kuzatiladi. Masalan, Mirkarim Osimning "To'maris" afsonasidagi To'marisning o'ziga ishonch va qat'iyatlilik aks etgan: "Dilimizga g'ayrat, bilagimizga quvvat ato qil, yuragimizga o'ch olovini sol! Qilichimizni o'tkir qil" kabi nutqida erkaklarga xos jasorat, jangovarlik ifodalansa, "...odamlarga o't bergan ham sen, daryolarni toshirgan, ekinzor va o'tloqlarga suv bergan ham sen!.. qo'y va kiyiklarni ko'paytirish, don-dunga baraka bergan ham sen!" kabi so'zlarida esa

ayollarga, onalarga xos sifatlar, ya'ni farzandini, oilasini, ro'zg'or g'amini o'ylaydigan mushtipar ona siymosi g'aydalanadi. Yoki Ergash Jumanbulbul o'g'li tomonidan kuylangan "Oysuluv" dostonida Oysuluv Eron elchilariga qarata: "Sizlarga javob: borib, Doro bilan Qaysarga aytinglar, qo'ldan kelganini qilsin... Men Turon mamlakatimni, eli-xalqimni unga bermayman, bo'ysunmayman!" – deya aytgan so'zlarida ham ayollarga xos qaysarlik bilan birga matonat, jasorat, kerak bo'lganda yovga qarshi dadil so'zlash kabi dovyuraklik aks etib turibdi.

Harbiy vatanparvarlik nutqining semantik xususiyatlari hamda ularning notiqlik vositasi sifatidagi ahamiyati ham e'tibor qaratish joiz. Xususan, ushbu nutqda qo'llaniladigan frazeologik birliklarning ma'no va uslubiy funksiyasi, ularning harbiy xizmatchilarni ruhiy-psixologik tayyorlashdagi roli, ijtimoiy ong va hissiyotlarga ta'sirchanlik darajasi ochib berilgan. Jumladan, Harbiy vatanparvarlik nutqida *jon olib, jon bergan, tamal toshini qo'ygan, jonini jabborga bergan, ko'ksi qalqon, non-tuzini yeb-ichmoq, bir yoqadan bosh chiqarib, shahid bo'lgan, umri xazon bo'lgan, ...* kabi ko'plab frazemalar uchraydi: "Milliy armiyamiz tashkil topgan bu sanani bayram qilganda, Qurolli Kuchlarimizning tamal toshini qo'ygan insonlarni, mard va fidoyi yurtdoshlarimizni minnatdorlik tuyg'ulari bilan esga olish nafaqat tarixiy, ayni paytda tarbiyaviy nuqtai nazardan ham har tomonlama o'rinli bo'ladi."

Harbiy vatanparvarlik nutqi tarkibidagi leksik birliklar sinonimik, antonimik leksik-semantik guruhlar bo'yicha tasniflab, ular orasidagi semantik munosabatlarni tahlil qilishga harakat qilamiz. Soha tillarida sinonimlarning o'rni, ulardan foydalanish, semalarning farqli va yaqin tomonlari tadqiqiga bag'ishlangan ishlar talaygina. Chunki har qanday soha tili maxsus leksik maydon so'zlaridan tarkib topganligi bilan ahamiyatlidir. Harbiy vatanparvarlik nutqida ham sinonimlardan foydalanish muhim hisoblanadi. Til doimo taraqqiy etib, boyib bormog'i uchun til siyosati zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni, integratsiya jarayonlarini hisobga olgan holda yuritilmog'i, milliylik bilan birga baynalmilallik va ilmiylik prinsiplariga ham amal qilinmog'i kerak. Nutqning ta'sirchan, mazmundor bo'lishida sinonimlarning o'rni beqiyos. Har bir nutq maqsadini bayon etar ekan, albatta ma'nodosh so'zlarga suyanadi. Jumladan, harbiy vatanparvarlik nutqida ham sinonimlarga murojaatni tez-tez uchratamiz. "Ta'kidlash kerakki, milliy armiyamizning kuch-qudrati azmu shijoatli va har ishda yetuk salohiyatli harbiy xizmatchilarimizning, bag'rikeng va olijanob xalqimizning birligi va hamjihatligidadir". "So'nggi nafasim qolguncha o'z Vatanimning sadoqatli farzandi bo'lib qolishga, harbiy xizmatning butun mashaqqati va qiyinchiliklarini sabot bilan yengishga, davlat sirini va harbiy sirni saqlashga ajdodlarim ruhi oldida qasamyod qilaman". Ushbu gapda "kuch" va "qudrat" so'zlari

bir-birining ma'nosini to'ldiradi. "Kuch" — jismoniy yoki ruhiy kuch, "qudrat" esa yanada kengroq ma'noda, ichki salohiyat va imkoniyatni bildirsa, "azm" va "shijoat" so'zlari odamning ichki qat'iyati va jasoratini ta'riflaydi. "Azm" — biror maqsadga erishishdagi qat'iyat, "shijoat" — mardlik va jasorat ma'nolarini ifodalaydi. Bu so'zlar gapning mazmunini yanada boyitadi va ta'kidlarni kuchaytiradi.

Harbiy vatanparvarlik nutqi leksikasida zidlik munosabati quyidagi kabi leksik birliklar o'rtasida namoyon bo'ladi: Sadoqat ↔ xiyonat, sotqinlik; do'st ↔ dushman; xavfli ↔ xavfsiz; asosli ↔ asossiz, adolatli ↔ adolatsiz; aybdor ↔ aybsiz; hayotini saqlab qolish ↔ hayotdan mahrum qilish; shartnomani buzish ↔ shartnomaga rioya qilish; kelishuv ↔ nizo; yutuq ↔ kamchilik; tashqi ↔ ichki; barqarorlik ↔ beqarorlik; yaqin ↔ uzoq; tun ↔ kun; qarz ↔ farz. Masalan, "Axir biz hamma vaqt birbirimizning yutug'imizdan quvonib, kamchiligimizdan kuyunib kelganmiz-ku!

Shuningdek, harbiy vatanparvarlik nutqida nomlash usullari, leksik birliklarning funksional va semantik xususiyatlari, ularning kommunikativ vazifalarni bajarishdagi roli ham muhim hisoblanadi. Nomlash — tilshunoslikda muayyan hodisa, predmet yoki tushunchani belgilash uchun til birliklarini yaratish va qo'llash jarayoni bo'lib, harbiy-vatanparvarlik nutqida bu vosita orqali muayyan harbiy, axloqiy, ijtimoiy qadriyatlar ifodalanadi va targ'ib qilinadi. Nomlash vositalariga qo'llanilgan **leksik birliklar** (masalan, "vatan", "sadoqat", "jasorat", "qahramonlik", "burch", "ozodlik", "fidoyilik") o'zining **funksional** va **semantik xususiyatlari** bilan ajralib turadi. Ularning funksional jihatdan asosiy vazifasi — axborot yetkazish, ruhlantirish, ruhiy-axloqiy ta'sir ko'rsatish, motivatsiya berishdir. Semantik tomondan esa bu birliklar ko'pincha yuqori baholovchi, emotsional-yuksaklik ohangiga ega bo'lib, tinglovchi yoki o'quvchining ongida muayyan tushunchalar va qadriyatlar sistemasini shakllantirishga xizmat qiladi.

Harbiy xizmatchilarda fidoyilik, sadoqat, vatanparvarlik hissini kuchaytirish, ijtimoiy-axloqiy qadriyatlarni targ'ib qilish orqali shaxsning ma'naviy kamolotiga ta'sir ko'rsatish, xalq va armiyaning birligini mustahkamlash, umumiy mafkuraviy g'oyani shakllantirish, tinglovchining hissiy holatiga ta'sir etish orqali maqsadga erishish harbiy-vatanparvarlik nutqida **kommunikativ vazifalarni bajarishda** ham muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, bu kabi nutqlarda ishlatiladigan birliklar ko'pincha stilistik vosita sifatida ham xizmat qiladi. Masalan, metafora, metonimiya, tavsifiy birikmalar, sinonimlar orqali nutqqa ta'sirchanlik, obrazlilik, ekspressivlik bag'ishlanadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, o'zbek tili doirasida harbiy vatanparvarlik nutqining shakllanishi, rivojlanishi va leksik-semantik xususiyatlarini chuqur tahlil

qilish bugungi kun uchun juda muhim vazifalardan biridir. Mustaqillik yillarida davlat tilining harbiy sohadagi mavqei sezilarli darajada ortgani, ayniqsa, vatanparvarlik mazmunini ifodalovchi leksik birliklarning kommunikativ, tarbiyaviy va estetik ahamiyati kuchaygani ilmiy asosda yoritishni talab qiladi. Harbiy nutqda qo'llaniladigan o'zlashma terminlar, frazeologik birliklar, ayol konsepti bilan bog'liq leksik birliklar, ularning semantik guruhlanishi va ruhiy-ta'sirchanlik darajasi aniqlanib, ularning harbiy-estetik mezonlarga muvofiqligini baholash joiz. Shuningdek, sinonimiya va antonimiya kabi semantik munosabatlar asosida yuzaga kelayotgan leksik muammolar tahlili, ularni bartaraf etish, ilmiy ish natijalarini o'zbek harbiy lingvistikasining nazariy asoslarini boyitish, zamonaviy til siyosatining harbiy-kommunikativ muhitdagi talablari va ehtiyojlariga mos yondashuvlarni shakllantirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida PF-158-son Farmoni. 2023-yil 11-sentabr.
2. O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF-5850-sonli Farmoni. 21.10.2019.
3. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari umumharbiy nizomlari. – Toshkent, 2007.
4. Mirziyoyev Sh.M. Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan tarkibdagi majlisidagi nutqi // Xalq so'zi, 3-soni. – 2017. – 10-yanvar.
5. Dadaboyev H., Yodgorov H. O'zbek harbiy terminologiyasi. – Toshkent: Sahhof, 2021. – 210 b.
6. Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили 1. – Тошкент: Mumtoz so'z, 2010. – 298 b.
7. Shamsiddinov H. O'zbek tilida so'zlarning funksional - semantik sinonimlari. – Toshkent: Universitet, 2001. – 280 b.